

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВАЯ АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Нилуфар Джураева¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038178>

Ключевые слова: Защита прав потребителей, цифровая экономика, персональные данные, кибербезопасность, электронная коммерция, трансграничная онлайн-торговля.

Аннотация: В условиях стремительно развивающейся цифровой экономики вопросы защиты прав потребителей являются особо актуальными. В статье рассматриваются основные проблемы (риски), с которыми сталкиваются большинство потребителей в процессе взаимодействия с цифровой экономикой. Основные риски связаны в основном с безопасностью персональных данных, гарантией качества товаров, которые продаются онлайн, а также предоставляемых услуг, помимо этого трансграничные споры в области электронной коммерции. На примере Республики Узбекистан анализируются законодательные меры и инициативы, направленные на защиту прав потребителей в сфере электронной торговли и цифровых услуг. Особое внимание уделяется правовому регулированию, различным программам по цифровой грамотности и созданию механизмов контроля за качеством в онлайн пространстве.

Annotation: In context of rapidly developing of digital economy, issues of consumer protection are particularly relevant. The article discusses the main problems (risks) that most consumers face when interacting with the digital economy. The main risks are related mainly to the security personal data, quality assurance of goods sold online, as well as services provided, in addition to cross-border disputes in the field of e-commerce. Using the example of the Republic of Uzbekistan, legislative measures and initiatives aimed at protecting consumer rights in the field of e-commerce and digital services are analyzed. Particular attention is paid to legal regulation, various digital literacy programs and the creation of quality control mechanisms in the online space.

Annotatsiya: Tez rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalari ayniqsa dolzarbdir. Maqolada ko'pchilik iste'molchilar raqamli iqtisodiyot bilan o'zaro aloqada bo'lganda yuzaga keladigan asosiy muammolar (xavflar) muhokama qilinadi. Asosiy muammolar, ko'pincha shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi, onlayn tarzda sotilgan tovar sifati, ko'rsatilgan xizmatlar bilan bog'liq bo'ladi, bundan tashqari, electron tijorat sohasida paydo bo'ladigan transchegaraviy nizolar. O'zbekiston Respublikasi misolida electron tijorat va raqamli xizmatlar sohasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik chora-tadbirlari va tashabbuslari tahlil qilindi. Huquqiy tartibga solish, raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha turli dasturlar va onlayn makonida sifit nazorati mexanizmlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

В условиях развивающейся цифровой экономики в Республики Узбекистан меняются как способы товарооборота, так и подходы к защите прав потребителей. Использование информационных технологий в сфере торговли и цифровых услуг

¹ Свободный соискатель

приводит к определённым трудностям, с которыми сталкиваются потребители. Такого рода препятствия в торговле и в сфере предоставления услуг требуют от государства разработки мер для обеспечения защиты потребителей в виртуальной среде.

Основные проблемы, которые возникают на пути потребителей при взаимодействии с цифровой экономикой:

- **Отсутствие личного контакта с продавцом** (unavailability in person). Электронная коммерция даёт возможность приобретать товары и услуги дистанционно, что затрудняет проверку надлежащего качества товара перед покупкой. Покупатель может ознакомиться с деталями характеристики товара при его описании на сайте производителя или продавца и почитать рекомендации других людей, которые приобрели этот же товар ранее. Однако качество определённого товара может устроить не всех покупателей. В результате возникает необходимость создания механизмов порядка возврата товаров и защиты от недобросовестных продавцов;
- **Защита персональных данных.** Интернет платформы собирают, хранят, обрабатывают персональные данные, такие как полное имя, адрес, реквизиты банковских карт потребителей. Зачастую эта информация используется мошенниками в корыстных целях. Интернет среда подразумевает передачу большого объёма личной информации потребителей, не всегда используется добросовестно. Защита персональных данных становится важнейшим элементом защиты потребительских прав;
- **Онлайн покупки из интернет-магазинов, которые находятся в других странах, так называемые трансграничные покупки и возникающие споры.** При покупках на международных торговых платформах возникают сложности с возвратом товара по тем или иным причинам или получение компенсации за их недостатки, что требует новых подходов к защите прав потребителей на международном уровне. Республика Узбекистан успешно продвигается в сторону адаптации своего законодательства к международным нормам, однако многие положения требуют серьёзных обновлений и доработок. Например, в Республике нет аналогов таких строгих регламентов, как GDPR (Общий регламент по защите данных в ЕС), что делает защиту персональных данных потребителей в условиях цифровой экономики менее эффективной, а это создаёт своего рода риски для потребителей при взаимодействии с большими компаниями и может повлиять на их доверие к локальным услугам.
- **Определённые недостатки в правовой базе.** В условиях стремительного развития цифровой экономики в Республики Узбекистан пока недостаточно правовых механизмов, регулирующих Интернет-торговлю, что ставит потребителей в уязвимое положение. Несмотря на существование общих законов, таких как «О защите прав потребителей», «Об электронной коммерции», нет специализированного законодательства, которое бы полностью охватывало потребности и риски цифровой экономики. Например, законы регулирующие онлайн-услуги и цифровые платформы, не всегда охватывают новые виды взаимодействий между продавцами и покупателями, такие как платформы электронной торговли, мобильные приложения и услуги по подписке.

Посредством электронной торговли потребители получают всё больше возможностей для выбора и приобретения товаров, работ и услуг от большего числа производителей и по более низким ценам. Преимущества электронной торговли для потребителей требуют надлежащего обеспечения правовыми средствами безопасности товаров, работ и услуг, раскрытия информации, защиты платежей и быстрого справедливого разрешения споров.

Правовая база в Узбекистане. На сегодняшний день основным документом, регулирующим защиту прав потребителей в Республике Узбекистан, является Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», принятый ещё в 26 апреля 1996 года, позднее обновляемый. Однако многие его положения ориентированы преимущественно на традиционные формы торговли и оказанию услуг, что делает его менее эффективным в условиях быстро развивающейся цифровой экономики. За более чем два десятилетия с момента его принятия появились новые проблемы, связанные с увеличением роста роли в экономике цифровых способов товарооборота и выполнения услуг. Так как данный Закон был принят до появления активной цифровой среды в экономике, в связи с этим не включает в себя положения, которые регламентировали бы права потребителей цифровых товаров и услуг. В результате чего, у потребителей ограничена защищенность интересов в сфере электронной торговли.

В последние годы правительство нашего государства активно работает над модернизацией законодательства в этой области.

В числе ключевых направлений:

- Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2 июля 2019 года, который устанавливает правила и обязательства для компаний по защите персональной информации граждан. Эта норма особенно актуальна в условиях роста онлайн-торговли и предоставления цифровых услуг, где безопасность персональных данных играет решающую роль.
- Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 22 сентября 2022 года, регулирующий основные заключения и исполнения договоров в цифровой среде, а также устанавливает правовые рамки для продажи товаров и услуг через интернет. Этот закон заложил базовые принципы для регулирования онлайн-торговли в стране.
- Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г., утверждает стратегию, нацеленную на создание высокотехнологичной и инновационной экономики к 2030 году. Среди ключевых целей – цифровизация государственного управления, расширения доступности интернет-услуг для населения, развитие IT-инфраструктуры и цифровая трансформация различных секторов экономики, включая образование, здравоохранение и финансы. Успешная реализация данного Указа будет способствовать развитию всех ключевых секторов экономики, улучшению качества жизни граждан и укреплению позиции Узбекистана на мировой арене в области цифровых технологий.

- Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий» от 30 ноября 2023 года направлено на развитие законодательства в сфере цифровых технологий и укрепление механизмов защиты прав потребителей, активно взаимодействующих с цифровыми услугами и продукцией. Постановление акцентирует внимание на необходимости борьбы с мошенничеством, утечкой данных, киберугрозами и другими нарушениями, которые могут негативно сказаться на потребителях цифровой продукции.

Узбекистан активно развивает сотрудничество с международными организациями, чтобы укрепить свою правовую базу по регулированию споров в сфере глобальной электронной торговли. Основные международные организации, с которыми сотрудничает республика:

- **Всемирная торговая организация (ВТО):** Республика Узбекистан с 2020 года активно продвигается в процессе присоединения к ВТО. Членство в этой организации открывает возможности для разрешения торговых споров в рамках глобальных торговых правил и механизмов ВТО. Организация предоставляет платформу для урегулирования споров в торговле, включая электронную коммерцию.

- **Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД):** она оказывает техническую поддержку странам в развитии цифровой экономики и создании регулятивных рамок для электронной торговли. Узбекистан сотрудничает с ЮНКТАД для адаптации международных стандартов и создания нормативной базы по решению споров в онлайн-торговле.

- **Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС):** Хотя Узбекистан не является членом ЕАЭС, страна активно взаимодействует с этой организацией, что открывает возможности для внедрения лучших практик по регулированию трансграничной электронной торговли и урегулированию связанных с ней споров.

- **Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ):** Эти финансовые институты оказывают техническую и консультативную поддержку в развитии правовых механизмов для регулирования электронной коммерции и защиты интересов сторон в случае возникновения споров;

- **UNCITRAL (Комиссия ООН по праву международной торговли):** Узбекистан также взаимодействует с UNCITRAL, которая занимается разработкой стандартов и рекомендаций для упрощения трансграничных сделок и эффективного разрешения споров в международной торговле.

Правовая база Республики Узбекистан в области защиты прав потребителей в условиях цифровой экономики нуждается в значительных доработках. Требуется более детализированные нормы, соответствующие международным стандартам, эффективные механизмы правоприменения и повышение осведомлённости потребителей.

Правительство Республики Узбекистан активно работает над адаптацией законодательства к цифровым реалиям, воплощая в жизнь соответствующие меры защиты потребителей, такие как:

- **Контроль качества цифровых услуг.** Создаются стандарты для оценки программного обеспечения, онлайн-услуг и цифровых продуктов;
- **Онлайн-платформы для подачи жалоб.** Внедряются системы, которые помогают быстро и эффективно подавать жалобы на недобросовестных продавцов;
- **Образовательные программы.** Для повышения цифровой грамотности граждан создаются программы, обучающие правилам кибербезопасности и безопасного поведения в интернете;
- **Механизмы трансграничного регулирования.** Как было выше установлено, Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями для создания механизмов урегулирования споров в глобальной электронной торговле.

С ростом влияния цифровой экономики на торговые отношения в мире защита прав потребителей приобретает всё более актуальное значение. Республика Узбекистан продуктивно адаптирует своё законодательство к новым вызовам, однако требуется дальнейшее развитие отечественной правовой базы, а также усиление контроля за качеством услуг и повышение цифровой грамотности населения. Только комплексный подход позволит обеспечить безопасность граждан в условиях интернет мира.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 года, № 221-I. <https://www.lex.uz/acts/14643>
2. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.09.2022 года № ЗРУ-792, <https://lex.uz/ru/docs/6213428>
3. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 02.07.2019 года № ЗРУ-547, <https://lex.uz/docs/4396428>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г., № УП-6079, <https://lex.uz/docs/5031048>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий» от 30.11.2023 г., № ПП-381, <https://lex.uz/ru/docs/6681115>
6. World Trade Organization https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm
7. <https://www.un.org/ru/ga/unctad/>
8. <https://portal.eaeunion.org/ru-ru/public/main.aspx>
9. <https://unctad.org/projects>
10. <https://www.imf.org/ru/Search>

11. А.Н. Королева «Защита прав потребителей в условиях формирования цифрового товарного рынка», Юридический вестник Самарского университета, Том3 №3 2017, стр 50 / <https://cyberleninka.ru/article/>
12. Научная статья А.А. Коваль, А.Д. Левашенко «Защита потребителей в электронной торговле», Российский Внешнеэкономический Вестник 7-2018, стр 99 / <https://cyberleninka.ru/article/>
13. Л. Ачилова «Границы реализации и защиты цифровых прав при оказании туристических услуг в условиях цифровой реальности: научно-практические проблемы и пути их решения», Общество и инновации 09 (2024) / ISSN 2181-1415, стр 51, <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

INNOVATIVE
ACADEMY